

VAN DE REDACTIE

Drs A. Th. de Lange toegetreden tot de Redactie

Het verheugt de Redactie de lezers te kunnen mededelen, dat de heer Drs A. Th. de Lange, lector in de bedrijfshuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam en accountant, zich bereid heeft verklaard een plaats in haar midden in te nemen.

De Redactie vertrouwt, dat de heer De Lange een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren voor haar werk ten behoeve van het M.A.B. Zij heet de heer De Lange van harte welkom.

Najaarsconferenties Werkgroep Typebeperking

De Werkgroep Typebeperking, opgericht door de Contactgroep Opvoering Productiviteit (C.O.P.) in samenwerking met de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland (HCNN), organiseert ondernemersconferenties, bestemd voor directieleden van bedrijven, zowel als algemene kaderconferenties, bestemd voor de staffunctionarissen van bedrijven. De conferenties zullen ten hoogste 15 deelnemers tellen en worden geleid door de Heren Dr Ir C. L. M. Kerkhoven en N. J. Kooper.

Inlichtingen omtrent deelneming aan deze cursussen, welke in October en November zullen worden gehouden, worden verstrekt door het Secretariaat van de Werkgroep, Typebeperking, Lange Houtstraat 13 A, 's-Gravenhage, Tel. 183105.
